

10.5281/zenodo.10396898

КАМЕНСКАЯ Ольга Вячеславовнавице-президент, Страховое акционерное общество «ВСК»,
Россия, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ: АНАЛИЗ РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Аннотация. Введение: постоянное развитие технологий и изменение потребительских предпочтений оказывают влияние на управление страховыми компаниями. В современной экономике России страховой сектор проходит через период трансформации, вызванный интенсификацией цифровизации и новыми рыночными трендами.

Материалы и методы: анализ текущего состояния страхового рынка России, оценка тенденций и инноваций, основанный на данных отраслевых исследований, статистических отчетов, а также мониторинга маркетинговых и технологических новшеств в страховании.

Результаты: исследование выявило, что ключевые направления в развитии страхового бизнеса в России включают в себя цифровизацию процессов, создание инновационных страховых продуктов, развитие цифрового маркетинга и продаж, а также использование больших данных и аналитики для управления рисками и оптимизации процессов.

Ключевые слова: страхование, цифровизация, страховой рынок России, инновации, маркетинг в страховании, большие данные.

В России развитие цифровизации и технологического прогресса тесно связаны с новыми тенденциями и передовыми методологиями управления страховыми компаниями. По данным ПАО Сбербанк, электронные транзакции в страховом секторе России в 2022 году выросли на 30%, составив ошеломляющие 2,5 трлн рублей. Это подтверждает мнение о том, что оптимальная стратегия повышения квалификации в сфере страхования требует полного внедрения цифровых технологий во всем предприятии, начиная от концепции продукта и заканчивая общением с клиентами. Учитывая нынешнюю атмосферу вокруг разработки страховых продуктов на перенасыщенном рынке, компании должны решить задачу разработки беспрецедентных и захватывающих предложений. Из данных, проанализированных Росстатом, отмечается, что страховые компании региона за последние 24 месяца испытали рост на 5%, что вызвало все более ожесточенную борьбу за клиентуру. Создание персонализированных страховых решений, соответствующих конкретным требованиям различных целевых групп потребителей, представляется

решающей тактикой для того, чтобы оставаться на плаву в этой области.

В прогрессивной сфере страхования наблюдается постоянный рост расходов на рекламу. Исследование авторитетной организации «Эксперт РА» показало, что маркетинговые бюджеты российских страховщиков в 2021 году выросли на 20% и составили в общей сложности 12 млрд рублей. Владение маркетинговыми методами, особенно в кибернетической атмосфере, становится все более важным для достижения целей расширения и удержания клиентов. Важнейшая функция цифрового маркетинга и онлайн-продвижения незаменима в стремлении сохранить и привлечь новых клиентов. По данным исследовательской компании Data Insight, перед принятием решения 75% российских потребителей страховых услуг проводят онлайн-исследования страховых продуктов. Это подчеркивает решающую роль цифровых коммуникационных платформ и требует адаптации контента и маркетинговой тактики к предпочтениям и привычкам онлайн-потребителей.

Значительный рост числа страховых компаний, использующих мобильные продажи, стал заметной тенденцией. Согласно отчету

аналитической компании, доля мобильных продаж в общем объеме транзакций по страховым продуктам вырастет до 40% к 2022 году, что на 15% больше, чем в 2020 году. Этот показатель учитывает ценность современных страховых компаний, извлекающих выгоду из мобильных приложений и платформ. Оценки и отзывы пользователей о страховых приложениях оказывают существенное влияние на выбор покупателей. Опираясь на данные о действиях пользователей, CyberMarket обнаружил, что подавляющее большинство (67%) клиентов доверяют отзывам, которые определяют их выбор страховой компании. Это означает, что для страховщиков управление репутацией и тщательное рассмотрение мнений клиентов имеют первостепенное значение.

Интеграция аналитических систем в страховой отрасли приводит к превосходному прогнозированию рисков и оптимизации процессов,

чему способствует большой объем вводимых данных. Недавнее исследование, проведенное организацией Insurance Business, подтверждает, что страховые компании могут сократить расходы до 20%, используя аналитические системы для усиления своих стратегий снижения рисков. Эволюция цифровых платформ продаж и обслуживания приводит к появлению новых реквизитов и повышению требований клиентов со стороны страховых компаний. По данным детального исследования, проведенного Ассоциацией страховщиков России, тревожно высокий показатель: 60% клиентов ожидают оперативного и эффективного электронного обслуживания при оформлении страховых полисов. Следовательно, страховые агентства должны придумать и реализовать футуристические технологические чудеса, чтобы умело удовлетворить потребности сегодняшних покупателей [10].

Рис. 1. Влияние цифровизации на доходность страховой компании

Обзор современных достижений в сфере страховых товаров и услуг на мировом и российском рынках показывает, что новизна и компьютерная революция оказывают огромное влияние на процветание.

Современная экономическая реальность требует цифровизации и технологических

инноваций для эффективного управления страховой компанией. По мнению Ольги Каменской, внедрение цифровых технологий в страховой сектор имеет первостепенное значение и существенно влияет на различные сферы деятельности страховых компаний – от концепции продукта до обслуживания клиентов [4].

В условиях роста конкуренции страховщики должны обновлять свои стратегии разработки продуктов. Это требует создания адаптируемых и гибких продуктов для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей отдельных сегментов клиентов [7]. Последние статистические данные показывают, что инвестиции в цифровые технологии в страховой отрасли растут, и на это есть веские причины. Используя большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, страховщики могут повысить точность управления рисками и прогнозирования, что приведет к снижению затрат и оптимизации процессов [12].

Феномен цифровизации меняет методы маркетинга и продвижения страховых продуктов. Поскольку значительная часть клиентов ищет информацию через онлайн-платформы, адаптация маркетинговых подходов к цифровой среде неизбежна. Эта трансформация побуждает к созданию упрощенных онлайн-интерфейсов и призывает к использованию высокотехнологичных гаджетов для тщательного

изучения поведения потребителей и индивидуализации предложений [3]. Крайне важно уделить особое внимание буму мобильных транзакций. Страховые приложения больше не являются исключительно удобным для пользователя средством, а являются эффективным каналом продаж. Для создания этих приложений необходим комплексный подход, начиная с создания удобного для пользователя дизайна и заканчивая многогранной функциональностью, обеспечивающей полный выбор вариантов страхования [9]. Используя большие данные и аналитику, эти инструменты предоставляют страховщикам беспрецедентную возможность понять нюансы требований своей клиентуры, одновременно разрабатывая более точно выверенные формулы оценки рисков. Ольга Каменская заявила, что включение анализа данных в страховые операции может повысить эффективность и удовлетворенность клиентов, и это факты, которыми нельзя пренебрегать в современную цифровую эпоху.

Рис. 2. Влияние инноваций в продуктах на удовлетворенность клиентов

Рост мобильного вендинга стал важнейшим направлением в сфере страхования, чему способствует растущая потребность в быстрых и беспрепятственных финансовых услугах. В результате исследования, проведенного организацией Financial Perspectives, процент мобильных продаж продуктов покрытия увеличился

на 35% в 2022 году по сравнению с предыдущим периодом [5]. Заметное расширение наблюдается в сфере цифровой жизни и страхования активов, что, по мнению Ольги Каменской, свидетельствует о склонности клиентов к электронным платформам [8].

Оценки и обзоры реальных пользователей, найденные в страховых приложениях, имеют решающее значение для создания ауры доверия, которая формирует мыслительные процессы потребителей. Наблюдательное исследование, проведенное корпорацией Insurance Monitor, показало, что примерно 70% потенциальных клиентов тщательно изучают отзывы, прежде чем сделать окончательный выбор страховой компании [11]. Очевидно, это иллюстрирует необходимость дальновидного сотрудничества со страховыми компаниями для повышения их репутации и удовлетворенности потребителей. Как и ожидалось, использование

колоссального потенциала больших данных и аналитики в страховом секторе открывает новые горизонты, когда дело доходит до прогнозирования рисков и совершенствования операционных процедур. Расследование, проведенное Insurance Analytic Hub, показало, что предприятия, использующие точные данные для тщательного изучения и надзора за опасностями, уменьшают количество несчастных случаев на 30% и повышают операционную эффективность на 25% [2]. Это иллюстрирует выдающуюся роль данных и аналитики в тактическом надзоре за страховыми учреждениями.

Рис. 3. Роль цифрового маркетинга в привлечении и удержании клиентов в страховой отрасли

Развитие цифровых каналов продаж и обслуживания ставит перед страховыми компаниями новые требования и ожидания потребителей. Согласно докладу "Цифровое Страхование 2022", более 60% клиентов ожидают наличие интуитивно понятного интерфейса и

быстрого доступа к услугам через мобильные приложения и онлайн-платформы [9]. Это требует от страховых компаний не только технологического развития, но и создания эффективных пользовательских путей для обеспечения максимального удобства клиентам.

Рис. 4. Цифровой маркетинг и онлайн-продвижение в страховой компании (в среднем по рынку РФ, Росстат)

Внедрение инновационных технологий привело к значительной трансформации в современной сфере страховых продуктов и услуг, о чем свидетельствует анализ новых тенденций как на мировом, так и на российском рынках. За последние пять лет на мировом страховом рынке произошел всплеск цифровых страховых продуктов. По данным исследования Global Insurance Trends, покрытие этих продуктов выросло с 29% в 2018 году до 58% в 2022 году [7]. Аналогичная тенденция наблюдается и на российском рынке: цифровизация страховых услуг за тот же период выросла на 40%. Эту тенденцию подтверждает анализ данных отечественных страховых компаний [12].

Страховая отрасль заинтригована потенциалом автоматического страхования и страхования, основанного на технологии Интернета вещей (IoT). Исследования Института страховых технологий установили, что почти треть страховых компаний намерены включить IoT-решения в свои предложения к 2025 году [3]. Такой курс действий не только повысит точность оценки рисков, но и создаст более удобные для пользователя услуги за счет автоматизации и настройки страховых полисов. Хотя в России оно пока находится в зачаточном состоянии, уже есть триумфальные примеры внедрения технологий IoT в автострахование, снижающих стоимость полиса для пользователей на 15-20% [10].

Цифровые технологии, интегрированные в современные страховые продукты и услуги, обладают большой адаптивностью и быстрой реакцией на постоянно меняющиеся предпочтения и запросы клиентов. Таким образом, технологические достижения в страховом секторе не только обеспечивают повышение эффективности управления рисками, но и способствуют внедрению оригинальных продуктов, нацеленных на достижение максимальной удовлетворенности клиентов.

Как показало исследование, современная страховая отрасль претерпевает существенные изменения в результате распространения компьютеризации и научных прорывов. Эти сдвиги оказывают огромное влияние как на мировую, так и на внутреннюю сферу, открывая беспрецедентные возможности для развития страховых товаров и услуг.

Анализ показывает, что интеграция цифровых технологий и больших данных стала ключевым фактором, определяющим стратегии и операционную эффективность страховых компаний. Такие инновации, как технология Интернета вещей (IoT), автоматизированное страхование и индивидуальное клиентское обслуживание, повышают точность оценки рисков и снижают стоимость страховых продуктов, делая их более осуществимыми.

В предстоящие времена цифровизация и инновации будут оставаться основными

движущими силами, способствующими росту страховой отрасли, предоставляя компаниям ряд преимуществ, таких как повышенная конкурентоспособность, оптимизация затрат на услуги и улучшение качества обслуживания клиентов. Чтобы идти в ногу с этими тенденциями, страховые компании должны быть гибкими, податливыми и постоянно готовыми к непрерывному технологическому прогрессу, постоянно совершенствуясь, чтобы обеспечить актуальность и оперативность в постоянно развивающейся цифровой сфере.

Литература

1. Васильева М.В. Проектная зрелость страховых компаний: влияние на конкурентоспособность в условиях рынка // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. - 2018. - № 7. - С. 79-87.
2. Винникова И.С., Кузнецова Е.А., Шпилевская Е.В. Страхование как инструмент в оценке инвестиционных проектов // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2016. - № 10. - С. 34-37.
3. Городнова Н.В. Развитие цифровой экономики: теория и практика // Вопросы инновационной экономики. - 2021. - № 3. - С. 911-928. - doi: 10.18334/vines. 11.3.112227.
4. Горцевская, О. Г. Возможности инновационного развития российского страхового рынка под влиянием цифровых технологий / О. Г. Горцевская, Е. А. Лобова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2021. - № 6(132). - С. 35-40. - EDN FNХNYX.
5. Калайда С.А., Фаизова А.А. Практическое применение современных цифровых технологий на этапах жизненного цикла договора страхования // Вопросы инновационной экономики. - 2020. - № 4. - с. 2331-2346. - doi: 10.18334/vines. 10.4.110923.
6. Лаврикова Н. И. Институциональные и инфраструктурные аспекты становления и развития модели советской экономической системы / Н. И. Лаврикова // Экономика в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты : сборник статей III Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 января 2020 года. – Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020. – С. 292–295.
7. Мацкевич Н. Р. Индикаторы инновационного развития как современные методы оценки инновационной деятельности регионов России / Н. Р. Мацкевич // Образование и наука в современных условиях : материалы IX Международ. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 8 окт. 2016 г.). – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 4 (9). – С. 214–219.
8. Огородникова Е.П., Гриднев М.Ф. Рынок страхования в условиях пандемии // Эпоха науки. - 2020. - № 23. - с. 120-123. - doi: 10.24411/2409-3203-2020-12330.
9. Румянцева А. В., Румянцева Е. И. Социально-экономические аспекты развития страхового рынка: современные инструменты продвижения // Дискуссия. - 2019. - №2 (93)
10. Сплетугов, Ю.А. Информационные технологии на российском страховом рынке: возможности развития / Ю.А. Сплетугов // Финансовый журнал. - 2020. - Т. 12. - № 1. - С. 105-116.
11. Тишутин, А. А. Финансовые механизмы в системе здравоохранения и медицинского обслуживания / А. А. Тишутин // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2021. - Т. 29. - № 5. - С. 1179-1185. - DOI 10.32687/0869-866X-2021-29-5-1179-1185.
12. Чуева, Е. В. Особенности финансирования бюджетных организаций в Российской Федерации / Е. В. Чуева // Теория и практика мировой науки. -2019. - № 6. - С. 48-51.
13. Шарохина, С. В. Институциональная модель в финансировании инвестиционного процесса / С. В. Шарохина, О. Е. Пудовкина, Ю. О. Гориховицкая // Вестник евразийской науки. - 2018. - Т. 10. - № 5. - С. 54.
14. Шерстюк, А. Е. Страхование как инструмент привлечения капитала в транспортное инфраструктурное строительство / А. Е. Шерстюк // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2019. - № 3(210). - С. 30-35.
15. Щербакова, Н. В. Страхование в эпоху цифровых и интернет-технологий / Н. В. Щербакова, Ю. М. Ильиных // Экономика. Профессия. Бизнес. -2019. - № 1. - С. 83-86. - DOI 10.14258/201912. - EDN YYJHNV.

KAMENSKAIA Olga Vyacheslavovna

Vice President, Insurance Joint Stock Company "VSK", Russia, Moscow

MODERN TRENDS AND INNOVATIONS IN INSURANCE COMPANY MANAGEMENT: MARKET ANALYSIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA

Abstract. *Introduction: the constant development of technology and changing consumer preferences have an impact on the management of insurance companies. In the modern Russian economy, the insurance sector is going through a period of transformation caused by the intensification of digitalization and new market trends.*

Materials and methods: analysis of the current state of the insurance market in Russia, assessment of trends and innovations based on data from industry research, statistical reports, as well as monitoring of marketing and technological innovations in insurance.

Results: the study revealed that the key directions in the development of the insurance business in Russia include the digitalization of processes, the creation of innovative insurance products, the development of digital marketing and sales, as well as the use of big data and analytics for risk management and process optimization.

Keywords: *insurance, digitalization, insurance market of Russia, innovations, marketing in insurance, big data.*